

УДК 801.81; 93/94

Эпический титул Эр и исторические аналогии (мужь, эрл, герой, heros, эор)

Эшиев Асылбек Мирзатилаевич - доктор филологических наук,
профессор кафедры английского языка и литературы
Жалал-Абадский государственный университет, Кыргызстан

Аннотация. В статье рассматриваются эпический титул эр, и его исторические параллели, аналогии. Сопоставляются почетное военное звание с аналогичными европейскими титулами и званиями (мужь, эрл (ярл), герой, heros, эор).

Ключевые слова: титул, эр, мужь, эрл, heros, эпос «Манас», исторические аналогии.

Eshiev Asylbek Mirzatiлаevich - Doctor of Philology, Professor,
Department of English Language and Literature
Jalal-Abad State University, Kyrgyzstan

Resume. The article discusses the epic title of eras, and its historical parallels, analogies. The honorary military rank is compared with similar European titles and ranks (husband, earl (jarl), hero, heros, eor).

Keywords: title, er, husband, earl, heros, epic Manas, historical analogies.

Титул эр в исторических источниках и эпических произведениях. Так, слово «ег» является наиболее часто встречающимся в памятниках енисейской письменности обозначением мужчины, имевшего официальный статус феодала. Поэтому этот термин можно переводить не только как «муж», «герой», но и, подчеркивая ее социальное содержание, как «рыцарь», «витязь» [6, с. 58]. «Ер 51 а/10 в енисейско-орхонских, древне-уйгурских памятниках и в современных тюркских языках муж, мужчина, перен. храбрый» [7, с. 79]. Н.А. Баскаков отмечает, что «этноним реугт в «Слове о полку Игореве» образован от слов эр (т.е. герой, богатырь) и бука (бык), а этническое название ольбери от Алп-эр (т.е. герой, богатырь - муж, богатырь)» [2, с. 25-26].

По сведениям эпоса «Манас» (по варианту С. Орозбакова) на Алтае только у старейшины кыргызов Эштека замечается титул эр: «Ногойдон кары эр Эштек» (Старейшина эр Эштек ногаев) [17, с. 23]. У остальных видных эпических героев (главы племен: нойгут Акбалта, алчын Бообек, найман Көбөн, аргын Каракожо, кыпчак Таз, өзбек Акынбек, казак Айдаркан, кыргыз Байжигит, ногой Жамгырчы и т.д.) [17, с. 24] алтайского периода изгнания, не наблюдается такое почетное звание. В этом не замечен и Бай Жакып (отец Манаса). Наверное, главам родоплеменных структур, независимо от их социального статуса, иерархического положения, без их особых заслуг, не присуждались военные титулы. Примечательно, что подобные параллели встречаются у европейских правителей. Так, «граф Вильгельм Голландский не был ещё посвящен в рыцари, когда в 1247 г. его избрали римским королём» [14].

В вариантах эпоса «Манас» в начале повествования не обнаруживается слово эр в именах будущих эпических героев. Имя главного эпического героя Манаса сопровождается разными доблестными эпитетами: арстан (лев), өткүр (дерзкий), кабылан (леопард), баатыр (богатырь), ойон (отважный) [17, с. 44-138], пожалуй, эти ратные эпитеты результат творческих воображений сказителей-манасчи. У Манаса титул эр впервые замечается в период первого похода кыргызских войск из Алтая в родной Туркестан. Судя по всему, ему был присужден такой почетный титул после первой крупной победы над Текес ханом, главой калмыков (ойратов)

(«Эринбей турган эр Манас» (Неутомимый эр Манас) [17, с. 60]. «Наиболее поздним наращением к имени Манаса является, вероятно, типичное для древнего и средневекового тюркского эпоса определение эр в форме Эр Манас по типу киргизского Эр Төштүк или казахских Ер Саин, Ер Таргын» [13, с. 30].

Имя Манаса сопровождается и таким эпитетом, как канкор (канкор) (буквально: злодей): «Канкор Манас баатырын» (Богатырь канкор Манас) [17, с. 13], «Өткүр Манас канкордун» (Дерзкого канкора Манаса) [18, с. 154], который имел разные толкования. В «Хождении за три моря» А. Никитина (XV в.): «На другой же месяц увидех горы Ефиопския, ту же людие вси воскричаша: «Олло перводигер, олло конькар, бизим баши мудна насинь большышти», а по-руськыи языком молвят: «Боже осподарю, боже, боже вышний, царю небесный, zde нам судил еси погубнити!» [9, с. 150]. Здесь нас заинтересовало бы словосочетание «олло конькар» - по-русски «боже вышний, царь небесный». По эпосу прозвище (канкор, канкор) юному Манасу впервые присваивается на салбырыне (полевая потеха) юных молодцов («Кабылан Манас баатырды (Богатыря Манаса леопарда) // Канкор атка коюшуп, ... (Его канкором прозван, ...)» [16, с. 278]). Кажется, еще юные герои-витязи были осведомлены об одном таком (канкор, канкор; боже вышний; царь небесный) эпитете бога. Может быть, здесь находится разгадка этимологии эпического понятия «канкор» («канкор»? В эпосе «Семетей» повторяется такой эпитет, только на этот раз у Семетей. Так, Кюлчоро (друг Семетей) скажет Семетейю: «Канкор аба, кабылан, (Дядя канкор, леопард мой) // Каралды кылган олуям (Покровитель мой святой)» [19, с. 47]. Здесь Семетей (сын Манаса) прозывается «канкором», очевидно, «царем небесным» (или «богом вышним»).

В эпосе «Манас»:

Эр Көкчөнүн Үмөтөй (Уметей сын эр Кокчо) [20, с. 275]

Эр Чубактын Канчоро (Канчоро сын эр Чубака) [20, с. 322]

Эр Төштүктүн баласы (Сына эр Төштюка)

Жаш Жоодарды алдырды (Пригласили юного Жоодара) [20, с. 484]

Урбу кандын баласы (Сын эр Урбю)

Угуп тургун, Тазбаймат (Послушай ты, Тазбаймат) [20, с. 485].

Как видно, наследные принцы знаменитых эпических героев-витязей (эр Кокчо, эр Чубак, эр Тёштюк, эр Урбю) Уметей, Канчоро, Жоодар, Тазбаймат - еще юные, не обстрелянные парни, не имели такого геройского титула. По всей видимости, эпический титул эр не обладал сословным и наследственным статусом, должно быть, за это нужно было реально заслужить в боях или каких-нибудь специфических заданиях. Вероятнее всего, воины посвящались в государственного титула в торжественной обстановке на курултае, или на совете старейшин (и глав племен). В эпосе не сообщается о ритуале посвящения в почетного звания. У древних германцев посвящение в рыцаря имел ритуальный характер, однако в отличие от эпических кыргызов у них наличествовало возрастное ограничение. «Уже во времена Тацита вручение оружия молодому германцу в присутствии народного собрания означало признание его совершеннолетним» [14].

По эпосу одним из первых, кто заслужил титула эр, наверное, был Бакай: «Аны айгып эр Бакай» (Сказав это эр Бакай) [17, с. 41]. Возможно, эр Бакай получил его в период битвы с ойратами Текес хана (этот отрезок времени совпадает с сожжением ойратской деревянной армии при непосредственном участии (смекалки и отваги) Бакая) [17, с. 43]. Известно, что имеются исторические сведения о глиняной армии терракотовых воинов Китая в 210-209 годах до н. э. [15]. Однако на этот раз войско Манаса соприкасается с эпической неисчислимой деревянной армией – ойратской информационно-психологической войной. Похоже, с этого момента начинается победоносное шествие героических подвигов множество эпических героев и персонажей. Об этом кроме эпических описаний батальных сцен, дают о себе знать впервые отраженные в эпических стихотворных строках звания – имена витязей с титулом эр. После эр Бакая, такое почетное достоинство замечается у казахского наследного принца Кокчо, героя первой военной кампании («Айдаркан уулу эр Көкчө» (Эр Кокчо сын Айдаркана) [17, с. 95]). По эпическим данным, вслед за Кокчо таким военным званием были вознаграждены кыпчакский наследный принц Урбю и витязи-гвардейцы Мажик, Сыргак, Тазбаймат.

Кыпчактардын эр Урбү (Эр Урбю из кыпчаков) [17, с. 136]

Окчу кыргыз эр Мажик (Эр Мажик из окчу кыргызов) [17, с. 136]

Көрө салып эр Сыргак (Увидевший эр Сыргак) [17, с. 145]

Эр Тазбаймат мыктуусу (Эр Тазбаймат смысленый) [17, с. 150].

Не исключено, что и другим бойцам из гвардии Манаса был присвоен аналогичный титул, однако в экстазе сказа ради соблюдения метрики эпических стихотворных строк, рифм, сказителями-манасчи, возможно, произвольно было опущено слово эр перед именами героев. Примечательно, что выдвинувшиеся герои удаивались к военным наградам исключительно в период военных операций. По всей видимости, в ходе первого похода особо отличившиеся витязи-гвардейцы, параллельно к титулу эр,

интронизировались в родословные родоплеменные эпонимы. Например, Айнакул становится эр Кыргызом [17, с. 18], Бердибек (Теке) - эр Сыргаком, Болот - эр Чубаком, Байсабай – эр Сереком, Каратай – Ырамандын Ырчы уулу [21], Абдылда – эр Ажыбаем [17, с. 144; 149].

Титул эр, пожалуй, имел такое же значение, как и современное звание героя страны – высшей государственной награды. Должно быть, каждый доблестный воин старался иметь геройский титул, и, соответственно, высокий общественно-политический статус.

Параллели и аналогии в исторических источниках к титулу эр.

Древнерусский титул мужь. «Согласно версии, записанной Фазлуллахом Рашидаддином (XIII-XIV вв.), Огуз-хан отправил своих сыновей Гюна, Юлдуза и Денгиза с девяти тысячной конницей против Рума, а сыновей Ая, Гёка и Дага с девяти тысячной «мужей» – против франков» [1, с. 21]. В «Повести об осаде Киева печенегими»: «Видев же се князь печенежский, возвратися единь к воеводе Претичю и рече: «Кто се приде?» И рече ему: «Людые оная страны». И рече князь печенежский: «А ты князь ли еси?» Онъ же рече: «Азь есмь мужь его, и пришель есмь въ сторожъх, и по мнъ идеть полкъ со княземъ, бещисла множество...» [4, с. 21]. Древнерусская фраза воеводы «Азь есмь мужь его» воспринималась печенежским князем, скорее всего, как «Я сам витязь (воевода) его». Или, «Выпустиша печенеги мужь свои... и выступи мужь Володимерь». – ПВЛ, 6500 (992) г.» [12, с. 155]. Судя по всему, здесь мужь идет в качестве богатыря, витязя.

Древнегерманский и древнескандинавский титул эрл (ярл). «Эрл [англ. earl] - в Англии раннего средневековья эрлы – родовая знать; с XI в. эрл соответствует понятию «граф» [11]. Или, «ярл – нечто вроде герцога в скандинавских королевствах. Первоначально – высший представитель родовой знати» [3, с. 701]; «с 970 по 995 г. Норвегией правил ярл Хакон сын Сигурда, с 1000 г. – его сын Эйрик, который в 1015 г. уехал в Англию к королю Кнуту» [10, с. 164]. [Атли сказал:] «Жены этой гордой // горе умножить // вам, ярлы, велю, - // я хочу это видеть!» [3, с. 322]. По всей видимости, титулы эрл и ярл по значимости могли бы отождествляться с древнерусским титулом мужь (и дружинник).

Античные титулы heros и эор. «У глоссаторов *vir fortis* толкуется как господин – *dominus, erus* (древний термин, обозначающий господина), *heres* – наследник, и *heros* – Герой» [5, с. 124]. «Богом тесно связанным с общинным характером древнего Рима, был и Квирин, впоследствии отождествленный с Ромулом... Современные исследователи возводят имя Квирина к тому же корню, что и «курия» (*curia* – «собрание мужей»), и считают его богом народного собрания римлян» [5, с. 131]. Если тождественны Квирин с Ромулом, то эпонимический титул мужь (*heros*) и эпоним-тотем волк (*Wolf*) могли бы быть схожими эпонимическими понятиями. Геродот: «Эллины вели войну с амазонками (скифы называют амазонок «эорпата», что по-эллиниски означает мужеубийцы; «эор» ведь значит муж, а «пата» - убивать)» [8, с. 514]. Надо полагать, что древнерусский мужь (герой), латинский *heros*, древнескандинавский эрл, геродотовский «эор» и эпический эр могли бы иметь идентичную этимологическую природу.

Литература:

1. Алияров С.С. К эпической биографии Алп-Эрена. Советская тюркология, 1987, №6,

2. Баскаков Н.А. Тюркизмы-этнонимы в «Слове о полку Игореве» // Советская тюркология, 1982, №4.
3. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. М.: «Худ. лит.», 1975.
4. Древнерусская литература. Хрестоматия. М., 2000.
5. Культура древнего Рима. Т. 1. М.: «Наука», 1985.
6. Кызласов И.Л. Древнехакасские надписи на плитах кургана Узун оба // Советская тюркология, 1985, №1.
7. Наджип Э.Н. Тюркский язык делийского султаната XIV века // Советская тюркология, 1982, №2.
8. Откуда есть и пошла Русская земля. М.: «Молодая гвардия», 1986.
9. Русская литература XI-XVIII вв. М.: «Худ. лит.», 1988.
10. Сага о Греттире. Новосибирск: «Наука», 1976.
11. Словарь иностранных слов. Под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. Издание шестое. М.: Изд. «Сов. энцикл.», 1964.
12. Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской Правды. Изд. Московского университета, 1953.
13. Урманчиев Ф. Имя эпического героя // Советская тюркология, 1986, №4.
14. Глава 26. Посвящение в рыцаря. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://lifesource.ru/glava-26-posvyashchenie-v-rytsari.html> (дата обращения: 07.11.2019).
15. Терракотная армия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tonkosti.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F> (дата обращения: 07.11.2019).
16. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. I китеп. Фрунзе, 1984. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. I книга. Фрунзе, 1984).
17. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. II китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1980. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. II книга. Фрунзе, 1980).
18. Манас. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча. IV китеп. Фрунзе, 1982. (Манас. По варианту Сагымбая Орозбакова. IV книга. Фрунзе, 1982).
19. Саякбай Каралаев. Семетей. II китеп. Фрунзе: «Кыргызстан», 1987. (Саякбай Каралаев. Семетей. II книга. Фрунзе, 1987).
20. Семетей. Манасчы Шаабай Азизовдун варианты боюнча. Бишкек: «Кут Бер», 2013. (Семетей. По варианту манасчы Шаабая Азизова. Бишкек, 2013).
21. Eshiev A.M. The epic tradition of the titling. Москва. Журнал «European science», № 04 (46), 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://scientific-publication.com/arkhiv-zhurnala.html> (дата обращения: 08.11.2019).